

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Muxtorova Maftuna Alisherovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOLALARDA TUG'RUQ TRAVMALARINING O'ZIGA XOS KLINIK VA NEVROLOGIK

O'ZGARISHLARINI DIAGNOSTIKASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART